

ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ТАБИАТ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.

Туракулова Висола Худайкуловна¹

¹ЖДПУ ўқитувчи

Мухаммадиев Вахид Сахобиддин угли²

²ЖДПУ талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7486269>

Аннотация

Ушбу мақолада Абу Носир Фаробий, Ал Хорозмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али Ибн Сино, Мирзо Улугбек, Заҳриддин Муҳаммад Бобур ва бошқа алломаларнинг ижоди ва табиат билан алоқадор қарашлари ҳақида сўз боради.

Аннотация

В данной статье рассказывается о работах Абу Насыра Фараби, Аль-Хоразми, Абу Райхана Беруни, Абу Али Ибн Сины, Мирзы Улугбека, Захриддина Мухаммада Бабура и других ученых и воззрениях, связанных с природой.

Abstract

This article describes the works of Abu Nasir Farabi, Al-Khwarizmi, Abu Raykhan Beruni, Abu Ali Ibn Sina, Mirza Ulugbek, Zahriddin Muhammad Babur and other scientists and views related to nature.

Калит сузлар

Ботаника, зоология, Ўрта Осиё алломалари, фундаментал, эволюцион ривожланиш, ғоялар, қомусий олими, табиатшунослар.

Ключевые слова

Ботаника, зоология, среднеазиатские ученые, фундаментальное, эволюционное развитие, идеи, энциклопедисты, естествоиспытатели

Keywords

Botany, zoology, Central Asian scientists, fundamental, evolutionary development, ideas, encyclopedists, naturalists

Ботаника ва зоология билимига эга бўлмайд туриб, ўсимликшунослик ва чорвачилик, тупроқшуносликсиз ратционал ривожланиш мумкин эмас. Табиатнинг оламшумул ютуқларини руёбга чиқаришда ҳозирги замон биологиясининг роли катта. Табиий фанлари ҳам инсон ғор ва чайлаларда яшаб, ўзларининг кундалик эҳтиёжлари учун ёввойи ҳайвонларни овлаб тирикчилик қилиб юрган даврларданоқ бошланган. Даврлар ўтиши билан бундай ифодали тасвирлар шаклланиб ов манзаралари овладиган ҳайвонлар ва ўсимликлар шаклларини ҳар хил тошларга ўйиб авлодлар мулки сифатида келгуси авлодларга ва ёшларга

мерос қилиб қолдирганлар. Табиат ҳодисаларининг эволюцион тарзда ривожланиб боришидаги тушунча ва таълимотлар Абу Носир Фаробий, Ал Хоразмий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али Ибн Сино, Мирзо Улуғбек, Заҳриддин Муҳаммад Бобур каби алломаларнинг асарларидан ўз ифодасини топган. Бу алломаларнинг асарлари астрономия, математика, геология, мантиқ, метрология, типография, ахлоқ, деҳқончилик, ов санъати, тиббиёт ва табиат каби фанларнинг ривожланишига илмий асос бўлди. Ўрта Осиё алломаларининг илғор ғоялари. Уйғониш давридаги табиат илмининг шунингдек Ғарбий Европадаги табиат илмининг ютуқлари умумий биология анатомия физиология ва психологиянинг ривожланиши учун асос бўлди. Табиатнинг эволюцион ривожланиш назарияси, соддадан мураккабга ўсиб бориш ўзгарувчанлик, бирламчи ва иккиламчи сигнал системалари табиий ва сунъий танлаш масалалари Ғарбий Европа олимларига қадар 800-900 йил олдин Ўрта Осиё олимлари тамонидан асосланиб берилганлиги фикримиз исботидир. Ўрта Осиёда яшаб ўз асарлари билан жаҳон табиий фанлар ривожига салмоқли ҳисса қўшган олимнинг, Ибн Синонинг устози табиатшунос Абу Абдулло Натижий (X-XI) ботаник Абу Ханифа Динаварий (815-896), Хотам Розий, Мирзо Ўлуғбек., З .М. Бобур шулар жумласидандир. Республикамизнинг биринчи президенти И.А. Каримов шундай такидлаган: “Юртимизни азалдан даҳолар юрти деб, ҳақли равишда ҳамиша фахрланиб келамиз. Имом Бухорий, Ибн Сино, Беруний, Мирзо Улуғбек, Алишер Навоий, Мирза Бобур каби алломаларимиз ўзларининг ёрқин истъедодлари билан жаҳонга донг таратганлар, буларни биз келажак авлод онгига сингдириб боришимиз керак”.

Ал Хоразмий, жаҳон математика фанининг асосчиларидан ва билимга эга бўлган Ўрта Осиё олимларидан ҳисобланади.

Ал Хоразмий IX аср бошларида Боғдодда Ўрта Осиёлик олимлар Ал Аҳмад Ибн Касир Ал Фарғоний Аббос ибн Жавҳарий билан “Маъмун академиясини” бошқара бошлайди. 982 йили Боғдод ҳалифаси Маъмун Ал Хоразмийга “Ер ва осмон ҳаритасини” тузиш ишини бошқаришни топширди. Ҳарита устида кўп олимлар 84 йилгача тадқиқот ишларини олиб боришди. Хоразмий 847 йили бу тадқиқотларни умумлаштириб “Ер тасвири китоби” ёки география Хоразмий тўпланган бутун дунё, қитъалар, океанлар, қутублар, экваторлар, сахролар, кўллар, ўрмон ва барча мамлакатлар, улкалар у ердаги хайвонат ва ўсимликлар дунёси бошқа табиий ресурслар аҳоли уларни тарқалиш хусусиятлари урф

одати, хунари зичлиги ҳақидаги табиий малумотларни ўз ичига олади.

Ал Хоразмийнинг бизгача етиб келган математика ва географияга оид асарлари анчагина. Хоразмий ижодида география фани муҳум ўрин тутган. У ўзининг “Сурат ал Арз” “Ернинг тасвири” “Жуғрофия асарларида” Осиё Европа ва Африка қитъаларини аниқ тасвирлаган, жуда кўп жойларга география тафсилот берган. Дунёдаги биринчи географик атласни тузишга катта ҳисса қўшган.

Абу Наср Фаробий 873 йили Тошкентнинг Фаробда хизматчи оиласида туғилган. Фаробий ўз замонасининг тиббиёт назарияotchиси бу соҳага ўнлаб илмий асарлар муаллифидир. Уларнинг умумий миқдори 160 дан ортиқ бўлиб астрономия, фалсафа, тарих, мантиқ, психология, мусиқа, табиатшунослик, тиббиёт, кимё соҳаларини қамраб олади. Унинг табиий фанларга оид “Инсон аъзолари” ҳақида рисола “Ҳайвон аъзолари”, каби асарлари алоҳида аҳамиятга эгадир. Улар инсон ва ҳайвон органлари, уларнинг функцияси бир бирига ўхшаш томонлари, ёритилган тирик организмлар анатомияси ва физиологияси, психологиясига асос солган олим. Инсон организми, унинг функцияси ҳақида гапирар экан Фаробий организм бир бутун яхлит системадан иборатлигини, унинг касалланиши эса овқатланишнинг бузилиши билан боғликлигини кўрсатиб ўтди. Фаробий ҳали Европа олимларига қадар хусусан рус физиолог И. М. Сеченовгача 1000 йиллар аввал физиология фанининг фундаментал асоси бўлган бирламчи ва иккиламчи сигнал системасини ривожига илмий асос солган. Табиатшунослик 2 хил танлашни тан олади. Инсон кўли билан ва фаолияти билан юзага келган танлаш ва табиатни ўзи яратган ва яратадиган танлашдир. Фаробий ўз асарларида сунъий турларнинг вужудга келиши ва табиий ўсимлик ва ҳайвонлари турларини вужудга келишини дунёда биринчи булиб хал қилган.

Беруний Абу Райхон. Муҳаммад Ибн Аҳмад Ал Беруний буюк ўзбек қомусий олими, ўрта асрларда ва ундан кейинги давирнинг буюк мутафаккиридир. Беруний 973 йили Хоразмнинг Қиёт қишлоғида тугилган. Беруний 1004 йилда “Утмиш авлодларидан қолган ёдгорликлар” деб номланган Қобус ибн Вушмагирга бағишланган асарини ёзади. Беруний асарларида табиатга оид жуда кўп маълумотлар келтирилган. Унинг асарларида Ўрта Осиё эски Ҳиндистон, Афғонистонда кенг тарқалган қазилма бойлик ўларнинг фойдали хусусиятлари ҳақида маълумот берилган. Берунийнинг табиий - илмий қарашлари “Сайдана”

“Менерология”, Ўтмиш авлодлардан қолган ёдгорликлар”, “Гиодезия”, “Маъсудий қонуни” каби асарларда кенг ёритилган. Берунийнинг “Китоб ас Сайдана фит тибб” асари 1927 йилда Туркиянинг Бурса шаҳридаги кутубхонасидан топилган. Бу китобда 250 дан ортиқ табиб, доришунос, кимёгар, табиатшунос, сайёх муалифлари келтирилган. Берунийнинг ўсимликлар классификатсияси асарида табиат тарихига асос солинган. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. 1483- йили Фарғона ҳокими Умаршайх оиласида дунёга келди. У Амир Темур авлодидан бўлиб, отаси вафотидан кейин 12 ёшида подшо этиб тайинланди. Унинг “Бобурнома,, асари табиат фанларини ривожлантиришда аҳамияти каттадир. “Бобурнома,, Ўрта Осиё, Афғонистон, Ҳиндистон мамлакатлари табиий географик жойлашиш ҳақидаги ўсимликлар ва ҳайвонлар дунёси ҳақидаги биографик асар ҳамдир. Унда Бобур ҳар бир жойнинг характерли хусусиятлари ўсимлик ва у ерда тарқалган ҳайвонот дунёсининг ўзига хос хусусиятлари ҳақида қимматли материаллар баён қилинган. Бобур асарларидаги табиат масканлари малъумотлари ёш табиатшунослар ва ўлкашуносларга дастур бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. И.А.Каримов “Баркамол авлод орзуси, - Т.1997 йил.
2. М.И.Нуриддинова Табиатшуносликни ўқитиш. -Т.2005 йил.
3. Ж.Йўлдошев Янги педагогик технология. Ж.Халқ таълими 1999 йил.
4. Classification of modern studies on the problem of training biology teachers
MX Bekmirzaev, VX Turakulova,
5. Intrapopulation Variability and Options of Reproductive Strategy of Allium Bulbous Species (Amaryllidaceae) REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS 11 (3), AI Uralov, VK Turakulova
6. O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022, [1/5] ISSN 2181-7324
Познание эстетической ценности природы Фарида РАББИМОВА, Висола ТУРАКУЛОВА,
7. O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022, [1/5] ISSN 2181-7324
Maktab o‘quvchilarida ekologik kompetensiyalarni shakllantirish Visola Turaqulova.
8. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 5.685 www.in-academy.uz